

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII АСРЛАРДА ТУРКИЙ СЎЗЛАР ИНГЛИЗЛАР НИГОҲИДА.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Сулайманова Нилуфар Жаббаровна
Самаркандского государственного института
иностранных языков, PhD., доц.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393757>

АННОТАЦИЯ

В этой статье обсуждается роль лингвистического кода в вербальном общении в лингвистическом исследовании, а также тот факт, что коммуникационная модель общения, предложенная прагмалингвистами, становится все более популярной в последние годы. Согласно этой теории, в процессе общения говорящий ставит своей целью не довести до слушателя до конца свое мнение, а заставить его понять его. Содержание, выраженное речевой структурой, не всегда носит пропозициональный характер. Следовательно, слушатель должен понимать скрытую часть сообщения в контексте.

Ключевые слова: языковое сознание, языковой образ вселенной, внутренняя речь, лингвокультура, коммуникационная модель общения, импликация, референтно-логическая информация, пресуппозиция, лингвистическая прагматика.

Сулайманова Нилуфар Жаббаровна
Самарканд давлат чет тиллар институти, PhD., доц.

ЭМОЦИОНАЛ БАҲО КАТЕГОРИЯСИНИНГ ТАГМАЪМАНОДА (ИМПЛИЦИТ) ВОКЕЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада тилшунослик тадқиқотларида лингвистик коднинг оғзаки мулоқотдаги о'рни, шунингдек, сўнги йилларда прагмалингвистлар томонидан таклиф қилинган мулоқотнинг коммуникатив модели тобора оммалашиб бораётгани муҳокама қилинади. Бу назарияга кўра, мулоқот жараёнида сўзловчи ўз фикрини тингловчига охиригача етказишни эмас, балки уни тушуниб этишни мақсад қилади. Нутқ тузилиши билан ифодаланган мазмун ҳар доим ҳам таклиф характериға эга эмас. Шунинг учун тингловчи контекстдаги хабарнинг яширин қисмини тушуниши керак.

Калит со'злар: лингвистик онг, оламнинг лингвистик қиёфаси, ички нутқ, лингвистик маданият, мулоқотнинг коммуникатив модели, имплицатсия, референтсиал-мантикий ахборот, пресуппозитсия, лингвистик прагматика.

Sulaymanova Nilufar Jabbarovna
Samarkand State Institute of Foreign
Languages, PhD., assistant professor

THE EMERGENCE OF THE CATEGORY OF EMOTIONAL EVALUATION IN IMPLICIT FORM

ANNOTATION

this article discusses the role of the linguistic code in verbal communication in linguistic research, as well as the fact that the communication model of communication proposed by pragmatologists has become increasingly popular in recent years. According to this theory, in the process of communication, the speaker aims not to bring his opinion to the end to the listener, but to make him understand it. The content expressed by the speech structure is not always propositional in nature. Therefore, the listener must understand the hidden part of the message in context.

Key words: linguistic consciousness, linguistic image of the universe, inner speech, linguistic culture, communication model of interference, implication, referential logical information, presupposition, linguistic pragmatics.

Известно, что человеческое сознание имеет строго упорядоченную структуру, и из такой структуры возникают области мысленных образов, которые формируются в противовес разным сторонам действительности и культуры. Одни и те же ментальные образы отражают лингвокультурные особенности сознания [11]. Деятельность человеческого разума, движущаяся в масштабе образов, может принимать две формы: языковую (речевая деятельность, дискурс) и неязыковую (абстрактно-символическую). Первый из них называется «языковым сознанием» или «языковым образом мироздания» и встречается в различных вариантах [7, 16-21]. С такой же вариативностью связано и то, что каждый язык формирует свое мировоззрение.

Естественно и то, что мироздание не отражается в сознании полностью, потому что каждый человек «видит» действительность частично или в целом, выделяя из нее аспекты, важные для жизни общества. Эта особенность языкового сознания проявляется и в речевой деятельности человека. Информация о мировоззрении появляется в языковом сознании в виде внутренней речи, но внутренне некоторые части психической структуры могут оставаться без непосредственной формы в устном или письменном высказывании. Информация, которую мы «рассматриваем», но которая не упоминается или не отражается в письменном заявлении, возможно, является неотъемлемой частью передаваемой информации. Кроме того, из этого содержания создается резерв «фоновых знаний», общих для той или иной лингвокультуры и понятных без слов [6, 61].

Никто не может отрицать роль языкового кода, обеспечивающего словесную реализацию мысли в общении, но существование некодированного способа выражения побудило ученых дифференцировать модели общения. Выводная теория коммуникации, предложенная прагматологами, в последнее время становится все более популярной [20]. Согласно этой теории, в процессе общения говорящий ставит своей целью не довести до слушателя до конца свое мнение, а заставить его понять его. Содержание, выраженное речевой структурой, не всегда носит пропозициональный характер. Следовательно, слушатель должен понимать скрытую часть сообщения в контексте (цит. соч., стр. 24-25).

Вместе с тем хотим напомнить, что рассматриваемое явление привлекало внимание исследователей и в предшествующие периоды. Русские языковеды, желающие отличить это явление от эксплицитного выражения содержания, ввели понятие «подтекст», т. е. «текст в тексте», как «скрытый смысл», образующийся в связи с речевой деятельностью, индивидуальным стилем, интуиция участников интерпретируют (Т.И.Сильман, И.В.Арнольд, Н.М.Мыркин, К.А.Долинин и др.). Примечательно также, что область текстуальной лингвистики относится к термину «импликация».

В лингвистике термин «импликация» используется по-разному. В специальном словаре этот термин трактуется как деятельность, связанная с пониманием слушающим смысла, подразумеваемого говорящим [3].

И.В. По Арнольду, импликация — это «дополнительный смысл, который образуется на основе взаимосвязи и отношения единиц текста, но не находит словесного выражения» [2, 84].

Понятие «тагмаъно» (подтекст), которое последовательно используется в современном узбекском языкознании, очень близко по содержанию к терминам «подтекст» и «импликация». По М. Хакимову, понятие «смысл» позволяет ясно понимать и правильно понимать смысл, не принимающий прозрачной формы, и изучение этого явления, являющегося одной из скрытых единиц выражения, является «одним из центральных вопросов лингвистической прагматики» [Хакимов 2013: 94].

В предыдущей статье Я. Арнольд подчеркивал, что «способность выражать не только референтно-логическую информацию, но и субъективно-оценочную и эмоциональную информацию» является одной из отличительных черт импликации [2, 88]. При имплицитной или имплицитной оценке объекта основное внимание уделяется не самому объекту, а другому объекту. Например, без прямой или косвенной оценки человека любые его признаки, действия становятся объектом оценки. При выражении скрытого смысла в тексте иногда единицы языковой оценки не имеют прямого отношения к этому человеку, а косвенно относятся к его качествам. В частности, когда мы слышим фразу «добрая улыбка» и понимаем, что человек хороший человек, фраза «насмешливая улыбка», в свою очередь, указывает на злобность субъекта.

Некоторые ученые выступают за широкое описание феномена импликации. Они пытались приравнять это явление к предположению [17]. По мнению М. Хакимова, «одной из важнейших особенностей тега или импликации является то, что один из участников не осознает наличия тега в тексте или говорящие выражают мысль, которую они подразумевают под тегом, с определенной внутренней прагматической целью» [Хакимов 2013: 14].

Основной чертой пресуппозиции является восприятие смысловой установки, противоположной пропозиции [8, 9]. Кроме того, еще одним условием определения пресуппозиции является то, что предложение соответствует определенному контексту и не воспринимается как ложная структура.

Таким образом, следует признать, что имплицитное значение и пресуппозитивное суждение могут быть собраны в контексте содержательной оценки. Другими словами, эти события активируются вокруг определенного контента.

В лингвистической литературе мы встречаем разные подходы к толкованию термина «активация». В традиционной лингвистике этот термин трактуется как «актуализация виртуального понятия или перенос языковой единицы в область речи» [4, 88]. При таком подходе активация проявляется в двух формах, а именно в форме выражения и масштабе значения языковой единицы. Нас, конечно, интересует второе явление, то есть активизация смысла. В этом подходе также различаются значения и функциональные состояния. При семантическом анализе процесса активации учитываются смысловые части содержания и изучается роль той или иной части в формировании коммуникативного значения, соответствующего тому или иному речевому контексту.

При этом виде функционального изучения лексического значения активизация семантики происходит в двух разных направлениях: в первом случае признак повторяется в окружающих лексемах, а во втором признак описывается в самом слове [5, 89].

В связи с этим мы считаем, что для определения характера имплицитного или имплицитного выражения в смысле лексических единиц значения необходимо искать ответы на следующие вопросы: а) что является активирующим?; б) Как они активируются?

Ответ на первый вопрос может быть следующим: оценочная часть содержания представляет объект и основу оценки, которая очевидна; ответ на второй вопрос: в результате варьирования оценочной смысловой части и нейтральной смысловой части скрытый оценочный объект становится явным; наконец, третий вопрос касается факторов, активирующих семафор неявной оценки.

Ниже мы остановимся на случаях активации имплицитной (скрытой) оценочной семантики в значении некоторых лексем, принадлежащих к одной группе глаголов. В семантике глаголов выбранной нами группы имплицитная оценка существует как возможная сема. Мы анализируем эти глаголы в применении описательного метода. При

лексическом описании такого слова сема определяются определенные языковые показатели, иначе говоря, посредством металексем. Интересующая нас «сема возможности» может не иметь в описании никаких указаний.

Как было сказано ранее, изучение функциональных аспектов активизации оценочной семы предполагает изменения семантической структуры глагола, происходящие в зависимости от его коммуникативной функции. Также необходимо будет определить роль нелинейных факторов при анализе случаев активизации смысла латентной оценки.

Контекстуальные аспекты активизации той или иной смысловой части лексических единиц подробно освещены в ряде работ. Как пишет Ш. Сафаров, «смысл всегда воплощается в языковом материале. Но сближение смысла и формы не означает, что они смешаны. Отношения между ними разнообразны и не повторяют друг друга. Ибо, как одно значение может иметь разные значения, так и одна материальная единица имеет разные значения» [16, 299]. В разных средах оценочный компонент смысла активизируется, приобретает интенсивный вид и варьирует. Даже оценочная часть слова может иметь противоположное значение в определенных коммуникативных контекстах. Например, сравните: я восхищаюсь тобой, Мутал полвон, я позвал тебя сюда, потому что знаю, что ты делаешь! (Абдулла Кадири «Минувшие дни»).

Разве вы не отвечаете осторожно, не причиняя себе вреда? «Я заработал деньги. Вы зря тратите время». Я влюблена в такого парня, как ты! Даже если Хикматилло завтра улетит (О. Якубов. "Хрустальные люстры").

В первом из приведенных контекстов предложение выражается как положительная предметная оценка, а во втором эта оценка имеет отрицательное значение. Словарь, составленный Н.Махмудовым и Ё.Адиловым, которые объясняют противоречия в развитии значений с помощью термина энантиосемия, дает множество примеров таких вариантов значения [9].

По мнению Г. Г. Кошель, варьирование положительных и отрицательных оценочных значений может происходить под влиянием различных факторов, в том числе и лексической вложенности (Кошель, 1980). По мнению другого исследователя, «лексические единицы нуждаются в поиске определенных оценочных показателей, т. е. дескрипторов, при определении значения эмоциональной оценки» [12, 58]. К ним относятся дескрипторы, коннотативное содержание, единицы в тексте, выражающие отношение говорящего к предмету речи, элементы контекста, выражающие чувства говорящего, поведение. Включение эмоционально-оценочного элемента в лексическое значение также зависит от некоторых языковых факторов. Например, такая ситуация наблюдается в синтаксических конструкциях, образованных с помощью различительных союзов, в употреблении нейтральных лексем и нейтральных единиц, в метафорическом значении текста.

Учитывая, что имплицитная оценка более специфична для политического дискурса, мы выбрали для анализа статьи этого жанра. Коммуникативная цель этих статей состоит в том, чтобы описать и оценить поведение, политическую и общественную деятельность американских и британских политиков.

В ходе анализа отобранных текстов было обнаружено, что в семафоре возможной имплицитной оценки присутствуют глаголы, принадлежащие к разным группам. В качестве примера проанализируем активацию глагола *hop-scotch* в следующем тексте:

So last week, as we hop-scotched with the president through five European countries in five days, the travelling press corps was on the look-out for signs that would confirm 43's inexperience and his distaste for the art of diplomacy. He definitely had his moments in Sweden, Bush was expounding on the spread of AIDS in the Third World when he confidently told reporters, "Africa is a nation that suffers from incredible disease". And in Spain, his first stop, the President committed the novice's faux pas of actually kissing a Queen (sophia) – once on each cheek – when protocol requires that a commoner's lips never get near those of royal. (Perhaps Bush thought that as a distant relative of Britain's Queen Elizabeth he was exempt from the protocol) [Time Magazine].

В этом тексте оцениваются действия бывшего президента США Буша. В частности, глагол *hop-scotch* относится к его способу передвижения, а привычка к общению выражается глаголом *exound*. Акт совершения также помогает оценить свои действия с точки зрения этических норм, сложившихся в обществе.

Глагол *hop-scotch* происходит от слова «horse hopscotch». Глоссарийное описание этой лошади: «детская игра, в которой камень бросают на пронумерованные квадраты, и каждый ребенок прыгает с одного на другой (ООО, 1992). (по аналогии с игрой «хаккаламачак» в узбекской культуре).

Учитывая, что словарь Merriam – Webster Online описывает глагол *to hop – scotch* как «передвигаться, как если бы он подпрыгивал», стиль путешествий Буша по Европе является тайно негативным. В конце концов, ходьба считается специфической для ребенка. Ведь ходить – это детская привычка.

Возможный имплицитный смысл выражается через описание характера действия (прыгание — «прыгать, прыгать, прыгать» — БУЭД 2013). Автор статьи более подробно описывает признаки действия, которые вызываются с помощью употребляемых активизирующих единиц, в результате чего в семантической структуре на первое место выходит семантика глагола *to hot – scotch*. Автор использует контекст, чтобы подчеркнуть, что действия Буша приобрели холостяцкий вид *inexperience* (lack of practical experience; lack of knowledge of the ways of world) и *novice* (one that begins something; especially as unexperienced person MWOD) входит в слова

Мы наблюдаем превращение положительной оценки в отрицательную в употреблении глагола излагать.

Словари объясняют значение этого глагола следующим образом: *exound* - 1.A. To set forth: state b. to defend with argument. 2. To explain by setting forth in careful and often elaborate detail. 3. To make a statement: comment (Merriam – Webster Online); *exound* – fml. To give a reasoned (appreciative clearly thought out; based on reason) and detailed account or explanation of (LLC 1992).

Из этих комментариев видно, что основными сигнификаторами глагола излагать являются «объяснять», «объяснять» и «комментировать». Следовательно, комментарии в словарях констатируют наличие у этого глагола возможного (скрытого) семафора оценки, а употребление в комментарии слова *ценить* определяет положительный характер этой оценки. Кроме того, признак *fml*, приведенный в словаре языка и культуры Лонгмана, предполагает, что слово *exound* специфично для литературного языка и используется в формальной коммуникационной среде. В употреблении глаголов этой группы в публицистических текстах, по мнению Н. И. Тропиной, «их коннотация принимает одностороннюю направленность: в материалах интернациональной тематики они в основном способствуют эмоционально-оценочному характеру кино» [19, 37].

Название момента также играет роль в создании сатирического эффекта в данном тексте. Учитывая, что одно из лексических значений этого слова — «время превосходства или заметности», мы видим, что оно может выражать одновременно как положительные, так и отрицательные оценки. Однако, поскольку в анализируемом нами тексте преобладает сатирическое содержание, активизируется отрицательная оценочная сема этого глагола. В данном контексте *incredible* (“too extraordinary and improbable to be believed; hard to believe - MWO”) использование качества также неуместно, так как выражает эмоциональную оценку говорящим предмета сообщения.

На изменение оценочного знака в содержании в сторону отрицательного влияет то, что глагол излагать взаимодействует с единицами текста, имеющими различную семантику отрицательной оценки. Например, в комбинации совершить оплошность совершить означает сделать что-то неправильное или незаконное, а оплошность активизирует семафор отрицательной оценки в комбинации. Отрицательная оценка еще больше подчеркивается появлением актуальной формы в этом контексте. Как вы знаете, в онлайн-словаре Merriam-Webster слово *faux pas* означает “a social mistake, in words or behaviour; social blunder” Здесь

слова *mistake* и *blunder* не повторяются как ряд простых синонимов, а используются для подчеркивания эмоциональной окраски содержания слова *faux pas* [13, 15].

В тексте слова *faux pas* и *commit* показывают постепенное повышение и закрепление оценочных отметок. Если Буш сначала допустил ошибку в своей речи, применив понятие нации ко всему континенту (*Africa is a nation...*), то, целуя королеву, он нарушает официальное правило допуска (*faux pas of actually kissing a Queen*). В этом предложении значение *faux pas* *horse* «социальная ошибка» (*social blunder*) становится более активной. Также в результате употребления прилагательного *exempt* (“free or released from some liability”) в последнем предложении отрывка активизируется эмоционально-оценочный признак глагола совершать в «нелегальном» (*illegal*) содержании.

Таким образом, активизация имплицитных оценочных знаков в значении лексем глаголов и других словосочетаний служит важным средством достижения общей коммуникативной цели, предусмотренной в тексте. Цель статьи - показать, что действия Буша во время его зарубежной поездки заслуживают негативной оценки.

При следующем анализе текста мы наблюдаем, что отрицательная оценка импликации приобретает положительное содержание:

But somehow Blair came out of the week in better shape than he went into it. If he wasn't exactly in control, at least he looked more commanding and confident. He easily parried criticism in Parliament; vowed to “hold firm to the course we have set out”, with or without the UN; cannily attacked the French for making war more likely seized on George W. Bush's promise of a “road map” to Israeli – Palestinian peace (*Time Magazine*, 2003).

В этом отрывке автор дает оценку действиям бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Во-первых, состояние Блэра оценивается в течение определенного периода времени: *in better shape than he went into it* (лучшей форме, чем он был в ней).

После этого положительная оценка контекста подчеркивается употреблением таких единиц, как уверенно «уверенно», *easily parried* «легко вернул, отказался», *vowed* «ругаться», *cannily* «осторожно», и именно через эти действия действия Блэра оцениваются.

В словаре *Mariam-Webst-Online* присутствие слова *adroit* в объяснении глагола *parry* (*to evade especially by an adroit answer*) указывает на то, что его содержание имеет положительный оценочный семафор. Сема положительной оценки также проявляется в сочетании глагола парировать с качеством искусно. Форма *Easily*, в свою очередь, относится к смысловому “confident”. Обет также имеет положительную коннотацию в описании глагола «торжественно обещать» (обещать торжественно; модус с большой серьезностью и без намерения его нарушить — ОО 1992). Качество фирмы в цитате, введенной в текст этим глаголом, активизирует положительную оценку возможности.

В этом отрывке активизируется второе значение глагола атака *to speak or write strongly against with intention of shaming smth. to be bad or worthless* [21] (LLC 1999); *to assail* (*severely criticise*) *with unfriendly or bitter words*. Известно, что данное значение глагола имеет отрицательный (недружелюбный, горький) и положительный оценочный компоненты в одном и том же тексте, но наличие синонимичных слов *show* и *expose* в данном контексте приводило к активизации положительной оценочной семантики глагола *attack*.

В данном тексте основным источником, запускающим активацию положительной оценочной семантики глагола атаки, является его взаимодействие с рядом положительных глаголов. Активация неявной цены служит характеристикой премьер-министра. Автор статьи характеризует его как человека уверенного в себе, выполняющего свои обещания, умеющего принимать предложения.

Таким образом, активизация имплицитного смысла в политических и публицистических текстах представляет собой многоэтапный процесс. В анализируемых случаях роль активизации латентной оценочной семантики играют средства, появляющиеся в контексте, такие как сатирическая экспрессия, эксплицитные оценочные единицы, задействованные в тексте, метафоризация значения глагола. Также в языковой системе глагол,

имеющий имплицитное оценочное значение, становится единицей, явно или эксплицитно активизирующей это значение в речевом процессе.

Следует отметить, что лингвистически-публицистический функциональный стиль отличается от других стилей, его языковыми особенностями, возможностями выразительности, наблюдаемыми лингвистами. А. Абдусаидов [1], Д. Тешабаева [18] изучали языковые особенности средств массовой информации. Произведения Пардаева и Д. Садуллаева отражают выразительные средства и стилистические аспекты публицистического жанра [10; 15]. Изучение газетного текста с социолингвистической точки зрения отражено в монографии Г. Рахимова [14, 106-125]. Но вопрос имплицитной репрезентации категории оценки в публицистическом тексте до такой степени не изучен. Исследования, посвященные выявлению прагматического потенциала инструментов оценивания, недостаточно изучили перлокутивные эффекты речевых актов и аспекты пресс-дискурса оценочных отношений. В дискурсе прессы оценка выражается в конкретной позиции, которая ориентируется больше на социальный статус событий, чем на характеристики событий. При этом языковая реализация цены, прежде всего, отражает аспекты событий общественной жизни, связанные с деятельностью человека, его назначением. В этом типе дискурса рациональная оценка основывается на нормах, образцах и предположениях социального характера, а эмоциональная оценка формируется под влиянием коллективного сознания. Уровни смысла, обусловленные социальными нормами, часто становятся имплицитным элементом оценочной структуры. Например, слова, составляющие следующие парадигматические строки, обладают способностью неявно выражать значение:

profit – rake – off – chunk – pickings – loot;
 take – ove – sell – out – hive – off;
 propaganda– brainwashing – ballyhoo;
 protest – ontory–squeal – hullabaloo;
 expert – pundit – witch – doctor – whiss – kid;
 alliance – collaboration – hook – up.

В этой группе rake-off, pickenge, shark, hive-off, ballyhoo Ценностные признаки в значении таких слов оцениваются с помощью различных прагматических показателей, а показатели отражаются в описаниях в словарях (см. табл. - 1).

Слова, которые можно оценить	Описание рейтинга доступное лексическое описание	Ассоциативно-образная основа
rake off	Usually suggesting dishonestly share of profile	money that may be removed from the centre of the gambling table
shark	grasping and dishonest rogue	fierce, voracious fish
Ballyhoo	loud or sensational advertising or propaganda	loud talk, uproar

Контекст применения членов такого прагматического ряда неоднороден, их возможности выражения положительной и отрицательной оценки различаются.

Например хотя существительное collaboration и глагол collaborate не являются показателем ценности в лексическом смысле (ср.: to collaborate – to work in conjunction with another, produce, produce work jointly–MWO), но в контексте значение может быть выражено имплицитно. Например:

The objectors pointed out that collaboration with the employers would lead to the demise of shop steward and rank-and-fill organization and would deliver the members into the hands of the bosses (US News and World Report).

Этот тип парадигматических строк используется в газетных текстах для отрицательной оценки действий того или иного лица, группы:

while the brasshates and the City tycoons engage in this free-for-all, the Cabinet spends most of its time trying to put new shackles on the trade union (Morning star).

При анализе языка прессы следует иметь в виду, что прагматическое содержание некоторых слов связано с сложившимися в обществе социально-политическими нормами и критериями оценки. Например, отрицательная часть значения слова propaganda имплицитно

встречается в его сочетании с единицами, имеющими в своей номинативной структуре элемент оценочности (black propaganda, propaganda gimmick):

The anonymous authors of the black propaganda in that union busting had failed to check my facts. Оценка становится неотъемлемой частью нарративной структуры текстов Гатты, которые сливаются с общим прагматическим содержанием и вступают в разные отношения. Смысл оценки распространяется по всему тексту, способствуя формированию его контекстуального, контекстуально-оценочного содержания, связанного с контекстом, ситуацией общения.

Список использованной литературы:

1. Абдусaidов А. Лингвистические особенности газетных жанров. филол. . док. дисс. рефераты. - Т., 2005.
2. Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения // Вопросы языкознания, 1982. - № 4. – С.83-91.
3. Ахманова О.С.Словарь лингвистических терминов.–М.: сов. Энциклопедия, 1969. – 608 с.
4. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. – 416с.
5. Белявская Е.Г. Актуализация лексического значения: формирование коммуникативных вариантов слова в тексте // Коммуникативная единицы языка и принципы их описания. – М., 1988. – С. 80-95.
6. Борабатько В.Г. Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвосинергетике. – М.: URSS, 2007-288 с.
7. Леонтьев А.А. Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание. – М.: РАН, 1993. – С. 16-21.
8. Лутфуллаева Д. Отрицание и формально-смысловая несогласованность в утвердительных высказываниях. филол. фан.номз.... дисс.автореф. - Т., 1997. - 26 с.
9. Махмудов Н. Предпосылка и речь // Узбекский язык и литература, 1986 № 6. - С.28.
10. Пардаев А., Рузиев Ф., Мухаммадиев Х. Язык и выражение в журналистике. - Т.: Истиклол, 2006.
11. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 207 с.
12. Пляц А.Л. Дерогативация прагматически направленных наименований (на материале политический лексики). Дисс... канд. филол. наук. – М., 1989. – 227 с.
13. Пряшников Н.И. Об аспектах изучения системности эмотивной лексики // Английский лексикон и дискурс: когнитивный и прагматические аспекты. – М., 1999. – С. 13-23.
14. Рахимов Ғ. Английский язык в Узбекистане: социолингвистические и прагматические индикаторы. — Т.: Тамаддун, 2007. — 268 с.
15. Саъдуллаев Д. СМИ: Язык. Стиль. Толерантность. – Т.: ZarQalam, 2005. – 242 с.
16. Сафаров Ш. Семантика. – Т. Государственное научное издательство «Национальная энциклопедия Узбекистана», 2013. – 344 с.
17. Стросон П.Ф. Идентифицирующая референция и истинностное значения // Новое в зарубежный лингвистике. Вып. 13. Логика и лингвистика. – М.: Радуга, 1982. – С. 109-133.
18. Тешабоева Д.М. Культура речи в СМИ. — Т.: Наука и техника, 2011. — 224 с.
19. Тропина Н.И. Глагол как средство речевого воздействия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 95 с.
20. Sperber D., Wilson D. Relevance: Communication and Cognition.–Oxford–Cambridge MA, 1995.
21. Словари
22. LLC 1992 – Longman Dictionary of language and culture. – L.: Longman, 1992.
23. MED–Macmillian English Dictionary for Advanced Learners. – L.: Macmillian Publ., 2002.

24. Merriam–Webster Online Dictionary–www. Merriam–webster.com
25. Литература
26. James Carney. In Europe, Bush Amazes and Confounds the Natives // Time Magazine, 2001. June 20.
27. James Geary. Seven Days in Hell // Time magazine, 2003. March, 116.
28. О’Henry. Selected Stories. – М.: Просвещение, 1987.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000